

SHAHAR HUDUDIDA QO'SHIMCHA, FOYDALI MAYDONLAR YARATISHGA
BO'YICHA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Usmonova G.F.

Buxoro davlat texnika universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15877882>

Annotatsiya. Maqolada katta shaharlarda urbanizatsion jarayonlar natijasida yuzaga keladigan muammolar, xususan dam olish va ko'kalamzorlashirish uchun bo'sh joy yetishmovchiligi holatlari o'rganilib, chuqur tahlil qilingan. Ushbu muammolarning shahar aholisiga yetkazadigan ijtimoiy va ekologik zararlari haqida mulohaza olib borilgan. Yuqoridagi muammolarning yechimi sifatida bir nechta innovatsion yondashuvlar taklif qilingan. Shu jumladan, binolar tomlaridan foydalanish imkoniyatlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: urbanizatsiya, ekstensiv tom, gorizontaal va vertikal ko'kalamzorlashtirish, binoning tomi, yashil tom, foydalaniladigan tom, landshaft dizayni, relef.

Me'morchilikning asosiy shartlaridan biri bu- foydalanuvchilarga qulay bo'lishi uchun joydagi imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanib loyiha yaratishdir. Arxitektura loyihalari doimo jamiyatdagi global muammolarni inobatga olib bajarilishi lozim. Bugungi kunda rivojlangan megapolislarning bunyod etilishi bilan amalga oshirilayotgan shaharlardagi tiqis qurilishlar, binolarning balandlashib, tabiatdan uzoqlashib borishi yangi muammolarni keltirib chiqardi. Bu muammolar ikkita aspektda ko'rinadi: sotsial va ekologik aspektlarki ular odamlarning yerdan va tabiatdan uzoqlashib borishi bilan bog'liqdir. Sotsial muammolar turar joy binolari qavatligining oshib borishi bilan, binolar hajm-reja yechimlarida umumiy maydonlarning kamayib borishi hisobidan ularda yashovchi aholi o'rtasida muloqot, yaqin qo'shnichilik aloqalari susayadi [1]. Shunday qonuniyat o'rnatilganki pastki qavat (1-, 2-qavat) larda kishilar bir-birini taniydi va tez-tez muloqatda bo'lib turadi, qavatlarining yuqorilab borishi baravarida bunday munosabatlar yo'qolib boradi va qo'shnilar bir-birini tanimaydi.

Zamonaviy obodonlashtirilgan binolar atrofida hududlar tarkibida bolalar uchun o'yin maydonlari, ko'kalamlashtirilgan dam olish, madaniy hordiq chiqarish uchastkalari loyihalanadiki, ularda aholi o'rtasida iliq qo'shnichilik munosabatlari o'rnatiladi. Afsuski bunday imkoniyatlardan faqat pastki qavatda yashaydigan aholigina foydalanadi xolos. Qavatlarining yuqorilab borishi baravarida, yuqori qavatlarda yashaydigan aholi tabiatdan, dam olish, shug'ullanish imkoniyatlaridan uzoqlashib boradi. Odamlarning fiziologik, psixologik rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi. Yuqorida, aynan shunday sharoitlardan mahrum bo'lib yashaydigan aholi notoza kisloroddan nafas oladi, salqinlikdan mahrum holda yashaydilar. Bu muammolarni, ya'ni sotsial va ekologik muammolarni birato'la bir yondashuvda yechish imkoniyatlari mavjud. Fikrimizcha masalaning bunday yondashuvda yechilishi maqsadga muvofiq va mahsulli bo'ladi. Shu ma'noda, binolarining yuqori qavatlarini sathida yashillashtirilgan, foydalaniladigan maydonlarni tashkil etish, yaratish, ularni takomillashtirish, qulayliklar yaratish imkoniyatlarini o'rganish, ko'rsatkichlarni yaxshilash dolzarb masaladir.

Zamonaviy psixologiyaga ko'ra inson ruhiyati uni o'rab turgan atrof muxitning yuqori sifat darajasiga, yetarlicha ko'kalamzorlashtirilganligiga, uning ekologik yoqimlilikiga hamda ichki muhitning tabiat bilan bog'langanligiga bevosita bog'liq.

Iyul, 2025-Yil

Shu nuqtai-nazardan, zamonaviy shaharlarda yuzaga kelayotgan bunday muammolar sohaga “yashil arxitektura” elementlarini tadbiiq etish bilan bir qadar yechilayotganligini kuzatish mumkin.

Yaqin sharqda tekis tomli binolarda ko'kalamzorliklar tashkil etish qadimdan urfga aylangan. Bunday tadbirlarning vatani Vavilon va Suriya hisoblanadi. Bu mamlakatlarda eramizdan 600 yil oldin bunyod etilgan “Semiramidlarning osma bog'lari” yettinchi mo'jiza sifatida qayd qilingan. Efrat daryosining chap qirg'oqida balandligi 45 metli tepalik qazilib, terrasa va uni suv bilan ta'minlash gidrotexnik inshooti, vodoprovod tizimining topilganligi qadimda shu hududlarda afsonaviy terrasa bog'larining mavjud bo'lganligiga guvohlik bergan.

Terrasa bog'lar zinapoya ko'rinishida piramida shaklida yuqorilab boruvchi tizim shaklida, o'z vaqtida yuklarni asosga tekis taqsimlanishini ta'minlovchi konstruktiv yechim sifatida qurilganligini ko'rish mumkin. Terrasa bog' ustida undan kichik terrasa bog', uning ustidan yana kichikroq terrasa bog' (zinapoya shaklida) qurilib, eng yuqoridagi bog' yer yuzidan 25 m balanda joy egallagan. Butun bog' janubga yo'naltirilgan. Maxsus suv ta'minoti tizimi bilan ta'minlangan bunday bog'larda o'simliklar tabiatda qanday joylashgan bo'lsa xuddi shunday: yuqori terrasalarda o'simliklar orasida havoni tozalovchi, namlab turuvchi fontanlar tashkil etilgan, yuqori terrasalarda tez o'sadigan tog' daraxtlari, pastki terrasalarda sust o'sadigan daraxtlar, o'simliklar joy olgan va ularga tomon fontan suvlari to'siqlardan oshib o'tib tushgan, yig'ilgan va o'z tushish yo'lida muhitni salqinlatgan.

O'tgan asrda arxeologlar tom yopmalar konstruktiv yechimini qayta tiklashgan. Tom yopmalarining kesib tekislangan toshlardan, uning ustidan ikki qator g'isht va namdan muhofazalovchi qo'rg'oshin plitalardan iboratligini aniqlashgan. Plitalar ustidan bitum shimdirilgan qamish, uning ustidan unumdor tuproq to'shalgan. Ustunlar tanasida quvurlarning mavjudligi ular orqali Yefrat daryosi suvi terrasaning eng yuqori sathigacha yetkazib berilganligiga guvohlik beradi. (1-rasm) [2].

1 – rasm. Vavilon osma bog'lari. F.Krisxen rekonstruktsiyasi.

Keyinchalik Yevropada qurilishga temir betonning ixtiro qilinishi va fransiyalik Le Karbyuze va amerikalik F.L. Rayt lar kabi taniqli arxitektorlar va shaharsozlarning kirib kelishi tufayli XIX asrning oxiri va XX asrning boshlarida Fransiyada katta yuzadagi tekis tom bog'lari loyihalari yaratildi, bunyod etildi.

Le Korbuzye bog'li tomlarni arxitekturaning zaruriy bir tarkibiy qismiga aylantirib, uning asosida katta bo'lmagan villalardan boshlab yirik turar – joy komplekslari uchun ekspluatatsiya qilinadigan yashillashtirilgan tomlardan foydalanilgan qator loyihalar ishlab chiqdi. Le Karbuze

Iyul, 2025-Yil

bilan bir vaqtning o'zida ko'plab boshqa mamlakatlarda o'xshash loyihalar boshqa arxitektorlar tomonidan ishlab chiqilib amaliyotga joriy etila boshlandiki bu yangi bir to'lqin sifatida namoyon bo'ldi. Masalan, aka-uka Perretlar 1903 yilda Parijda terrasali tomida bog'lar tashkil etiladigan turar-joy binolarining loyihalarini, 1914 yilda Kyolnda Valter Gropius ofis binosi tomida yashil maydonchali restoran loyihsini, Amerikaning Chikago shahrida Frank Lloyd Rayt foydalaniladigan yashil tomli restoran binosi loyihasini ishlab chiqqan va joyida qurgan [3].

Yaqin tarixda, o'tgan asrning 80-yillarida "yashil arxitektura" tushunchasi aksariyat rivojlandan davlatlar me'morchiligidan joy oldi. Shundan beri binolarni yashillik bilan uyg'unlashtirishning bir necha usullari rivojlangan davlatlarda sinab ko'rildi. Jumladan:

- shahar binolarini tashqi tomondan vertikal ko'kalamzorlashtirish;
- binolar ichki muhitini 3 metr balandlikkacha (atriumli) ko'kalamzorlashtirish;
- binolar tomlaridan foydalanish, yashil tomlar sifatida gorizontol ko'kalamzorlashtirish.

Hozirgi kunda katta shaharlar uchun global muammo bo'lgan erkin, toza va bo'sh hududlarning tanqisligi va ekologik holatning yomonlashuvi shaharlarda binolar tomlarida bog'larni tashkil etish masalasiga yangicha yondashishga majbur qiladi. Bu masalaning yechimi hayot kechirish (yashash, dam olish, ishlash) uchun qo'shimcha fazoviy muhit, bundan tashqari, binoning ko'rinishiga yanada chiroy, estetik ko'rinish, yuqori qavatlarida yashovchi aholiga qator ekologik imkoniyatlar yaratadi.

Birinchi navbatda tomlarni yashillashtirish atmosfera havosini yaxshilaydi, sezilarli darajada havoni gazlar bilan to'yinganlik darajasini pasaytiradi (o'simliklar karbonad angidridni yutib kislorod chiqaradi), bundan tashqari, havodagi zararli moddalar va changni yutadi.

Shaharlarning atmosfera havosi nafaqat avtomobil yoqilg'isining yonishidan chiqadigan chiqindilar, balki quyosh ta'sirida tom qoplamalari sifatida ishlatilgan bitum materiallarining erishidan chiqadigan zaxarli gazlar hisobidan ham ifloslanadi. Tomlarda tashkil etiladigan yashilliklarning salqin muhiti aynan shu qoplamalarning quyosh ta'sirida yemirilishi, hid chiqarishini oldini oladi va havoni tozalaydi, shahar havosi haroratini pasaytiradi. Standart tomlarda havo tharoratining ko'tarilishi 60°C ga yetadi, ayrim hududlarda undan ham oshadi, tom sathiga chiqarilgan o'simliklar havo haroratini $35-40^{\circ}\text{C}$ gacha tushiradi [4]. Shunga mos ravishda tom ostidagi xonalarda havo harorati pasayadi, yashovchilar uchun qulay mikroiklim sharoiti yaratiladi, havoni haydash (ventilyatsiya) va elektr energiyasi xarajatlarini kamaytiradi.

Tomlarda tashkil etilgan bog'lar nafaqat yozda yuqori qavatlar xonalarida issiq havo haroratini pasaytirib, yashovchilar (ishlovchilar) uchun me'yoriy mikroiklim ko'rsatkichlarini yaratadi, balki yuqori qavat shiftlarini qish davrida muzlashdan ham himoyalaydi. Bundan tashqari, bog'lar yaxshigina tovushdan himoyalovchidir, shovqin kuchini xonalarda taxminan 40 detsibelgacha kamaytiradi. Yashil tomning bir necha qatlamligi uning qishda ta'sir etadigan sovuqqa chidamliligini ta'minlaydi. "Yashil mo'yna" ostida tomda harorat juda sovuq bo'lmaydi – bu xuddi tomni himoyalash kabi bo'lib, uning xizmat muddatini oshiradi va isitish uchun sarflanadigan elektr energiyasi sarfini kamaytiradi [5].

Bundan tashqari qalinligi uncha katta bo'lmasda (15 sm atrofida) ekstensiv yashil tomlar yomg'ir suvlarining sezilarli qismini o'zida saqlab qolib, tom dan yer yuzi sathiga tushadigan suv miqdorini ancha kamaytiradi va shu orqali yomg'irli mavsumlarda ko'chalarda suv to'planib qolishining oldi olinadi.

Iyul, 2025-Yil

Yashil tomlar tarkibida ancha g'ovak strukturaga ega bo'lgan tuproq o'z tanasidan yomg'ir suvlarini o'tkazish baravarida suvga to'yinib bo'kadi. Suv bunday tuproqdan o'tib tomning quyi suv tkazmaydigan qatlami usti bo'yicha yer yuzi sathigacha oqib tushadi.

Yashil tomlarni o'zining chiroyi va rangbarangligi bilan e'tiborni jalb etganligi tufayli beshinchi fasad deb ham nomlanadi. Ular estetikli, e'tiborni o'ziga jalb qiladi, shaharning tashqi qiyofasini yaxshilaydi, uning ekologik foydasiga hech shubha yo'q. Bundan tashqari ular odamlar uchun qo'shimcha dam olish imkoniyatlarini yaratadiki, sevimli gullar va daraxtlar qo'ynida, ortiqcha harakatlarsiz, transportlardan foydalanmay dam olishlari mumkin

Keyingi o'n yilliklarda dunyo yirik shaharlarning arxitektura agentliklari tiqis joylashgan binoli kvartallarni yashillashtirish muammosi bilan tashvishlanib yashil maydonlarning ko'pyarusli plantatsiyalarini yaratish g'oyasini ilgari surdilar. Bu mavzu bo'yicha o'nlab binolar eskizlari chizildi, ammo yaqinlarga kelibgina ularning ayrimlari hayotga tadbiq etildi. Birinchi "vertikal o'rmon" Yelanda o'smoqda. Italiyaning Boeri Studio kompaniyasi arxitektoralari va dizaynerlari tomonidan loyihalangan Bosco Verticale nomli eksperimental kompleks o'zida 27 sathli minorani aks ettiradi.

2-rasm. Milandagi Bosco Verticale binosi.

Qurilishning noyobligi shundaki, unda nafaqat yashash uchun xonadonlar mavjud, balki qavatlarda tashqi maydonchalar va ularda o'zining maftunkorligi bilan ajralib turadigan yashil bir go'shaga ham egadir. Ikkita balandligi 80 va 112 m keladigan binoda 480 ta katta, 250 ta mayda daraxtlar, 11 ming gazon o'simliklari, 5 mingta buttalar joylashtirilgan. Bunday yashillik 1 gektar o'rtacha tiqislikdagi o'rmon maydoni bilan tengdir.

Shvetsariyada yashil tomlardagi hasharotlar o'rgimchak va qo'ng'izlarning turi va soni o'rganilgan. Bu tadqiqotlar o'simliklarining turi va zichligi har xil bo'lgan yashil tomlarda turli xil o'rgimchaklar, qo'ng'izlar va qushlar yashashini ko'rsatdi. Brenneisen o'zining tadqiqotlarida [6] yashil tomlarni xuddi shunday o'simliklari, daraxtlari bo'lgan yer yuzida yaypanib yotgan yashil maydonlar bilan solishtirgan: u har ikkala sathdagi yashil maydonlarda yashayotgan qo'ng'iz, o'rgimchak va qushlarning bir xilligini qayd qilgan. Bu o'z navbatida, tomda tashkil etiladigan yashil maydonlar yer yuzidagidek bir xil tabiiy qo'nim muhitini yaratishini ko'rsatadi. Tomlardagi daraxtlar shoxalarida qushlarning yashashi, ko'payishi uchun inlar qurganligini ham kuzatish mumkin [6].

O'tkazilgan tadqiqotlarga tayanib yashil tomlarning quyidagi qator ijobiy xususiyatlarini sanash mumkin [7], [8]::

- yomg'ir suvlarining oqib tushishi kamayadi;

- havoni ifloslovchi moddalar va chang yashillik tomonidan yutiladi;
- shaharda issiq orolcha effektining pasayishi kuzatiladi;
- biologik organizmlar yashashi uchun sharoit yaratiladi;
- tom konstruksiyalariga o'zgaruvchan quyosh radiatsiyasi va harorat ta'sirining kamayishi, uning asosida tom konstruksiyalari xizmat muddatining oshishi ta'minlanadi;
- issiqdan muhofazalash qobiliyatining oshishi, bino ichini isitish va sovutish xarajatlarining kamayishini ta'minlaydi;

Oxirgi yillarda atmosferada turli xil zaharli gaz miqdorlarining oshishi sababli biosferada global isish jarayoni ketayapti. Asosiy zaharli gaz yoqilg'ining yonishi tufayli atmosferaga chiqariladigan katta hajmdagi karbonat angrid gazidir. Bundan tashqari, parnik effekti qishloq xo'jaligi chiqindilari asosida hosil bo'ladigan metan gazidir. Global isish natijasida dunyoda klimatik jarayonlar destabilizatsiyasi ro'y beradi, qaerda qirg'oqchilik, qaerda suv bosishi, uragan va boshqalar ro'y beradi. Yashil tomlar odamlarni global isish oqibatlaridan himoyalashi mumkin. O'simliklar binoning yuqori qavatlarida havo tarkibini, sifatini yaxshilaydi, havoni tozalaydi, yetarli darajada uni namlaydi. Shuning uchun yashil tomlar qanchalik ko'p bo'lsa shu hududda yashash uchun sharoit shunchalik yaxshi bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Scrivens S. Design Guide. Roof Gardens //Architect's Journal. 1982. Vol. 175. № 17
2. Usmonova G.F. (2024). BUXORO SHAROITIDA FOYDALANILADIGAN, YASHIL TOMLARNING OPTIMAL KONSTRUKTIV YECHIMLARI. Наука и инновация,2,25,113-119.
3. Usmanov Farkhod Bafoevich; kizi Usmanova, Gulrukh Farhod;(2023),"THE MAIN DIRECTIONS OF LANDSCAPE ARCHITECTURE, THEIR APPLICATIONS IN THE COURT ZONES OF THE KHOJA ABDUHOLIK GIZHDUVANI ENSEMBLE",GOLDEN BRAIN,1,6,76-82,
4. Усмонов, ФБ; Усмонова, ГФ; Умарова, ДЖ; (2021) ,Фойдаланиладиган томларнинг устувлик томонлари, International scientific and scientific-technical conference on «PRACTICAL AND INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH: CURRENT PROBLEMS, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS (Dedicated to the memory of professor A.A.Yusupkhodjaev) » 443-445,
5. Usmanov, FA; Yakhshiev, YG; Usmonova, GF; ,Analysis of Foreign Experience in the Use of Low and Multistorey Buildings,JournalNX,7,11,48-51,,Novateur Publication.
6. Usmonova, G. (2024). BUXORO SHAROITIDA FOYDALANILADIGAN, YASHIL TOMLARNING OPTIMAL KONSTRUKTIV YECHIMLARI. Наука и инновация, 2(25), 113-119.
7. Усмонов, Ф. Б., & Орипов, И. (2018). ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРЕВА И НАРАСТАНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПЛОСКИХ ОТРАЖАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЧАЛА ФОРМОВКИ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК. Интернаука, (22-1), 48-50.